

Guion de entrevista semiestructurada para profesorado de escuela rural

Metadatos

Título

Guion de entrevista semiestructurada para profesorado de escuela rural

Tipo

Instrumento de recogida de información cualitativa

Versión

3.0

Date

2023

Autoría

Eloy Bermejo-Malumbres; Ismael Piazuelo-Rodríguez; Alodia Rubio-Navarro

Afiliación

Universidad de Zaragoza

License

Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Keywords

escuela rural; profesorado; entrevista semiestructurada; patrimonio; territorio; identidad docente; educación rural; investigación cualitativa

Descripción general

Este documento presenta un guion de entrevista semiestructurada diseñado para la recogida de información cualitativa en investigaciones sobre escuela rural. El instrumento está orientado a explorar las percepciones, experiencias y prácticas del profesorado en contextos rurales, con especial atención a la trayectoria profesional, la relación con el entorno, el uso educativo del patrimonio y del territorio, la atención a la diversidad y los retos de la escuela rural.

Se trata de un guion flexible y abierto, susceptible de adaptación según el desarrollo de la entrevista, las características de la persona participante y los objetivos específicos del estudio.

Información sobre el instrumento

Nombre del instrumento

Guion de entrevista semiestructurada para profesorado de escuela rural

Técnica de investigación

Entrevista semiestructurada en profundidad

Población destinataria

Profesorado en ejercicio, o con experiencia reciente, en centros educativos situados en contextos rurales.

Unidad de análisis

Discursos, percepciones y experiencias del profesorado sobre la escuela rural y su práctica educativa.

Modalidad de aplicación

Entrevista individual, presencial o virtual.

Duración estimada

45–60 minutos.

Recomendaciones de uso

- Las preguntas incluidas tienen carácter orientativo.
- La persona entrevistadora puede alterar el orden, reformular preguntas o incorporar repreguntas.
- Se recomienda comenzar con cuestiones descriptivas y avanzar hacia preguntas de carácter más reflexivo.
- Es conveniente solicitar ejemplos concretos cuando resulte pertinente.
- La aplicación del instrumento debe ajustarse a los principios éticos de la investigación: participación voluntaria, consentimiento informado, confidencialidad y uso académico o científico de la información.

Guion de entrevista

1. Apertura e introducción

Objetivo: presentar la entrevista, explicar su finalidad y generar un clima de confianza.

Texto orientativo de apertura

Gracias por participar en esta entrevista. El objetivo es conocer su experiencia como docente en la escuela rural, especialmente en relación con el entorno, la comunidad y el patrimonio. La información recogida será tratada de forma confidencial y utilizada exclusivamente con fines de investigación. Si está de acuerdo, comenzaremos con unas preguntas generales sobre su trayectoria y su experiencia profesional.

2. Trayectoria profesional y contexto de la persona participante

Objetivo: recoger información contextual sobre la trayectoria docente y la relación previa con el medio rural.

Preguntas orientativas

1. ¿Podría describir brevemente su trayectoria profesional como docente?
2. ¿Cuántos años o cursos académicos lleva ejerciendo la docencia?
3. ¿Cuánto tiempo ha trabajado en contextos de escuela rural?
4. ¿Cuánto tiempo lleva en su centro actual?
5. ¿Cuál es su especialidad o área docente?
6. ¿En qué territorio se ubica el centro en el que trabaja (comunidad autónoma, provincia o zona)?
7. ¿Cuál es su lugar de procedencia?
8. Antes de incorporarse a la docencia, ¿tenía algún vínculo previo con el medio rural? En caso afirmativo, ¿cuál?
9. ¿Reside en la misma localidad en la que trabaja? En caso contrario, ¿su residencia habitual se encuentra en un entorno rural o urbano?
10. Si lo considera relevante, ¿podría describir brevemente algunas características de su centro (por ejemplo, tamaño, organización, aulas multinivel o pertenencia a un CRA)?

3. Percepción de la escuela rural y relación con la comunidad

Objetivo: explorar la valoración que hace el profesorado de su contexto de trabajo y de la relación entre escuela, comunidad y territorio.

Preguntas orientativas

1. Desde su experiencia, ¿cuáles son las principales ventajas de trabajar en una escuela rural?
2. ¿Qué limitaciones o dificultades identifica en este contexto?
3. ¿Cómo describiría su relación con la localidad en la que se sitúa el centro?
4. ¿Cómo es la relación con las familias?

5. ¿Cómo es la relación con otros agentes de la comunidad (asociaciones, vecindario, instituciones locales, etc.)?
6. ¿Considera que existe una relación estrecha entre la escuela y la comunidad local?
¿De qué manera se expresa?
7. ¿Cómo influye el entorno rural en su práctica docente cotidiana?

4. Uso educativo del entorno y del patrimonio

Objetivo: analizar cómo se incorpora el entorno próximo y el patrimonio local en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Preguntas orientativas

1. ¿Utiliza el entorno cercano como recurso educativo en su práctica docente? ¿De qué forma?
2. ¿Qué elementos del entorno local suelen incorporarse en las actividades de aula o de centro?
3. ¿Se trabaja en el centro con el patrimonio local, tanto material como inmaterial? En caso afirmativo, ¿cómo?
4. ¿Cómo integra el entorno o el patrimonio en áreas como Ciencias Sociales, Geografía, Historia, Historia del Arte u otras materias afines?
5. ¿Podría describir alguna actividad, proyecto o experiencia concreta relacionada con ello?
6. ¿Qué aporta al alumnado el trabajo educativo con el entorno y el patrimonio?
7. ¿Qué impacto considera que puede tener este tipo de prácticas en la comunidad local?
8. ¿Emplea tecnologías digitales para trabajar la relación entre escuela, entorno y comunidad? En caso afirmativo, ¿con qué finalidad?
9. ¿Qué ventajas o limitaciones observa en el uso de herramientas digitales en este contexto?

Nota de aplicación

Si fuera necesario, puede aclararse que *entorno* hace referencia al medio físico, social, cultural y comunitario próximo, y que *patrimonio* incluye elementos materiales e inmateriales con valor cultural, histórico, social o identitario para la comunidad.

5. Atención a la diversidad e inclusión

Objetivo: conocer cómo se percibe y se aborda la diversidad del alumnado en contextos rurales.

Preguntas orientativas

1. ¿Qué tipos de diversidad están presentes en su centro educativo?
2. ¿Cómo influye el contexto rural en la atención a esa diversidad?
3. ¿Considera que la escuela rural facilita o dificulta la inclusión educativa? ¿Por qué?
4. ¿Qué estrategias, medidas o recursos se ponen en práctica para responder a las distintas necesidades del alumnado?

5. Si ha trabajado también en otros contextos, ¿qué diferencias observa respecto a la atención a la diversidad?

6. Retos, necesidades y formación docente

Objetivo: identificar desafíos actuales y propuestas de mejora vinculadas a la escuela rural y a la preparación del profesorado.

Preguntas orientativas

1. ¿Qué retos identifica en su práctica profesional como docente en la escuela rural?
2. ¿Cuáles considera que son los principales retos actuales de la escuela rural como institución educativa?
3. ¿Qué cambios serían necesarios para mejorar sus condiciones de funcionamiento?
4. ¿Cómo podría contribuir la formación inicial del profesorado a una mejor preparación para trabajar en contextos rurales?
5. ¿Qué contenidos, enfoques o experiencias considera que deberían incorporarse en la formación de futuros docentes?

7. Cierre

Objetivo: ofrecer un espacio final para completar o matizar la información aportada.

Preguntas de cierre

1. ¿Hay algún aspecto que no se haya tratado y que considere importante añadir?
2. ¿Desea realizar alguna observación final sobre su experiencia en la escuela rural?

Texto orientativo de cierre

Muchas gracias por su tiempo y por compartir su experiencia. Su aportación es de gran utilidad para la investigación.

Nota metodológica para repositorio

Este instrumento se deposita como material de apoyo a la investigación y como recurso para su posible reutilización académica. Su contenido debe entenderse como un **guion orientativo**, no como un cuestionario cerrado. En consecuencia, puede ser adaptado a distintos contextos, perfiles participantes y objetivos de estudio, siempre que se mantenga la coherencia metodológica con enfoques cualitativos basados en entrevista semiestructurada.

Cita sugerida

Bermejo-Malumbres, E., Piazuelo-Rodríguez, I., y Rubio-Navarro, A. (2023). Guion de entrevista semiestructurada para profesorado de escuela rural (Versión 3.0) [Instrumento de investigación]. Zenodo.